

YOSH ORGANIZMLARNING SOG'LOM O'SISHIDA OVQATLANISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596931>

Xabibullayev Fayzulla Nabibullayevich

FarDU tayanch doktoranti

Toxirova Maloxatxon Rasuljon qizi

FarDU magistr

Sog'lom ovqatlanish sirlaridan biri – bu ekologik toza, pestitsidsiz, kuchli zaharli kimyoviy vositalarsiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hisoblanadi. Respublikamizning har bir xonadonida, fermer xo'jaliklarida bir – biridan sifatli, mazali meva poliz va sabzavot mahsulotlari yetishtirilmoqda. Afsuski asosan kasallik va zararkunandalarga qarshi turli kimyoviy zaharli pestitsidlar bilan kurashiladi. Bunday pestitsidlarning asosiy qismi xorijdan keltiriladi, nihoyatda kuchli zahar. Shunday kuchli zaharli kimyoviy preparatlar sepilgan meva yoki sabzavot mahsulotlari avvalo inson salomatligiga, qolarversa issiqqonli hayvonlarga, asalarilarga nihoyatda katta zarar keltiradi. Shunday ekan, zararkunanda va kasalliklarga qarshi kam zaharli yoki biologik preparatlar qo'llashning yangi texnologiyalarini ishlab chiqarish va joriy etish zarurdir. Shu maqsadda tarkibida insektitsid va fungitsidlik xususiyatiga ega bo'lgan achchiq shuvoq o'simligini meva, sabzavot va, poliz ekinlari zararkunandalariga, asosan so'ruvchi zararkunandalarga qarshi ta'sirini kuzatib bordik. Achchiq shuvoqni olma shirasiga, shira bitiga, olma qurtiga, pomidorda va qovunda ko'k shiralarga qarshi ta'sirini o'rganish bo'yicha kengaytirilgan dala tajribalari olib borildi. Ayniqsa, olma ko'chatlariga tushgan ko'k shiralarga turli konsentratsiyada tayyorlangan dimlamalarni turlicha ta'sir etganligi kuzatildi. Achchiq shuvoq o'simligining 1,0; 2,0 foizli konsentratsiyada tayyorlangan dimlamasi sepilganda 3 soatda barglardagi shiralarning 80 foizi qirilib ketdi, bir kunda olma ko'chatlaridagi barglar shiralardan to'la tozalandi.

Tadqiqot natijalaridan ko'rindiki, achchiq shuvoqni yuqori konsentratsiyadagi dimlamalari olma ko'chatlaridagi shiralarga ta'siri kam bo'ldi, ammo achchiq shuvoqni past (1,0; 2,0 foizli) konsentratsiyadagi dimlamalari olma ko'chat bargidagi ko'k shiralarga to'la va tez ta'sir etdi.

Achchiq shuvoqni O'zbekistonning barcha hududlarida ekib o'stirish mumkin. O'simlikning hamma qismi kulrang kumushsimon gullar bilan qoplangan. Poyalari ko'p sonli, ayrim hollarda bittadan, tik turuvchi, yuqori qismidan shoxlangan, balandligi 60–100 sm. Ildiz oldi barglari uzun bandli, uch bora qirqilgan, uzunligi 20 sm enlikda, 40–90 gulni o'z ichiga oladi. Gul o'rni botiq, urg'ochi gullari ipsimon, naysimon, ikki jinsli gullari keng naysimon sariq. Urug'lari qo'ng'ir rangda, 1 mm uzunlikda. Iyun oyi

oxirlarida gullab, oktabr oylarida urug'lari yetiladi. To'qaylarda, ariqlar qirg'og'ida, tashlandiq yerlarda, tog' o'rta qismidagi hududlarda o'sadi. Respublikamizda keng tarqalgan. O'simlikning yer ustki qismi kuchli fitonsidlarga, intektitsidlarga boy. Unda turli glikozidlar (absintin, anabsintin va hk.), (ikki foizgacha), tuyol spirtining efiri (eng kuchlim fitonsid), , , hk. lar mavjud. Achchiq shuvoqdan tayyorlangan dimlama yoki qaynatma dorivor o'simliklar, ning eng xavfli zararkunandalari bo'lgan qo'ng'iz, tunlam qurtlari, bit va shiralarga qarshi samarali ta'sir etadi. Olib borilgan kuzatish natijalari ko'rsatdiki, achchiq shuvoqdan tayyorlangan dimlama olma ko'chatlaridagi shiralarni 3 soatda qirib yubordi, barglar tozalanib ketdi. Buning uchun achchiq shuvoqni gullash davrida yer ustki qismi yig'ib olinib, quritib maydalanadi, 10 l suvga 500 g maydalangan massa solinib, 3 kun quyosh tig'ida dimlab qo'yiladi. Ishlatish oldidan unga yana ikki barobar suv hamda 20 g xo'jalik sovuni (tvoyorkadan o'tkazilgan)ni qo'shib shira bosgan barglarga opriskivatel yordamida sepiladi. Natija nihoyatda yaxshi bo'ladi.

Achchiq shuvoq yorug'sevar o'simlik, har qanday tuproqda o'stirish mumkin. Faqat sho'r tuproqli va botqoq yerlarni yoqtirmaydi. Bog' oralarida o'stirish mumkin. Buning uchun o'simligi urug'lari yig'ib olinadi. Kech kuzda yoki erta bahorda yerga urug'lar 1 sm chuqurlikka qadaladi. Agar yerlar chuqur haydalgan, o'g'itlangan bo'lsa, o'simlikning o'sish va rivojlanishi kuchli bo'lib, bo'yi 1,5 metrgacha o'sadi. Urug'dan ko'payadi. Ekishdan oldin ishlov berishning hojati yo'q.

Zararkunandalarga qarshi foydalanish uchun asosan achchiq shuvoqning yer ustki qismini qismini gullagan davrida o'rib olib, shaboda esib turadigan stelajlarda soyada quritiladi. O'rib olib quritilgan mahsulotlar qoplarga solib, quruq joyda saqlanadi. Foydalanish uchun ikki yilgacha saqlash mumkin.

Har qanday tomorqachi yoki fermer o'z xo'jaligida achchiq shuvoq yetishtirib, zararkunanda hasharotlarga qarshi kuchli zaharli kimyoviy dorilar o'rniga uning damlamalarini ishlatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.:

1. G.Ross, Ch.Ross,D.Ross.“Entomologiya”. M.“Mir” 1985 y.
2. S.A.Murodov.Umumiy entomologiya. T.1986 y.
3. E.Maxmudov “O'smirlar fiziologiyasi va maktab gigiyenasi”. T.:O'qituvchi. 1994 y.